

KORRUPSIYA-KELAJAKKA TAHDID

Ilmiy rahbar: **Burxanova Ma'mura Gulyamovna**

mega.burxanova@mail.ru

Tadqiqotchilar: **Farmonova Maftuna,**

Malikova Nasima

Annotatsiya: Maqolada korrupsiya va uning salbiy oqibatlari tahlili ko'rib chiqiladi. Shuningdek mamlakatimizda ushbu illatga qarshi kurashish masalasiga umumdavlat miqyosidagi vazifa sifatida qaralib, uning oldini olish yuzasidan izchil va muntazam ishlar olib borilayotganligi haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: Korrupsiya, halollik, mas'uliyat, aholi qatlamlari, davlat organlari, jinoyatchilik, qonunlar, indeks, ball.

Abstract: Consider the analysis of corruption and its negative consequences in the article will be released. Also fighting this vice in our country the issue of prevention, considered as a task of a nationwide scale it is mentioned that consistent and regular work is being carried out on the surface.

Korrupsiyaga qarshi kurashish aholining barcha qatlamlari eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a'zolari, ta'biri joiz bo'lsa, "halollik vaksinasi" bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz.

Sh.M.Mirziyoyev

Kirish. Korrupsiya – mansabdor shaxsning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarni shaxsiy boyish maqsadlarida bevosita suiiste'mol qilishidan iborat amaliyot. Mansabdor shaxslarni sotib olish, ularning poraga sotilishi ham korrupsiya deyiladi. Korrupsiya dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan global muammolardan biridir. Korrupsiyadan ko'rilayotgan zararning ko'lami cheksiz. Ushbu illat har qanday davlat va jamiyatning siyosiy-iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazadi, inson huquq va erkinliklarining poymol bo'lishiga olib keladi. Shu bois unga qarshi kurash xalqaro ahamiyat kasb etib, jahon siyosatining muhim masalalari qatoridan joy olgan. Darhaqiqat, korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni

shakllantirish, davlat organlari va boshqa tashkilotlar xodimlarining huquqiy savodxonligini oshirish, ta'lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi huquqiy ta'lim va tarbiya masalalari bugunning muhim vazifalaridan biridir. Chunki huquqiy ong va huquqiy madaniyati yuksak bo'lgan va huquqiy ta'lim va tarbiya jihatdan yetuk bo'lgan insonlar salbiy illat bo'lmish korrupsiyaga yo'l qo'ymaydilar.[3] To'g'ri ishlab, halol yashash saodatini yoshlikdan o'rgangan odamning umri halovatda bo'ladi. Adolatsizlik, qonunga hurmatsizlik, kasb-u amalga, ishonchga xiyonat qilib bo'lmasligini o'qib-uqqan, poraxo'rlik va korrupsiyaga, suiiste'molchilikka qarshi o'zida immunitet hosil qilgan yoshlar kelajakda jur'atli, vijdonli inson bo'lib yetishadi. Halol mehnat bilan topilmagan boylik totli bo'lmasligini, hech kimga buyurmasligini, yaxshilik emas, yomonlik va kulfat keltirishini tushunadi. Tanish-bilishchilikdan davlat va jamiyat manfaatlariga ziyon yetmasligi, qonunlarga, insonning qadr-qimmatiga raxna solinmasligi kerak. O'zining g'arazli maqsadi uchun har qanday tubanlikdan tap tortmaydigan mas'ul shaxs nafaqat oliy o'quv dargohiga, shu bilan bir qatorda butun jamiyatga ziyon yetkazadi. Rahbar hammaga o'rnak bo'lib, halol ishlab, fidoyilik ko'rsatish o'rniga, kishi bilmas poraxo'rlik qilsa, yosh kadrlar undan nimani o'rganadi? Darhaqiqat, har qanday vaziyatda ham halol odam hayotda g'olib bo'lib, baxtli-saodatli yashaydi. Bugun butun jamiyatimiz ana shunday pokiza hayotga intilmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Qadimgi Yunon faylasufi Aristolel shunday degan edi: "Har qanday davlat tuzumida eng muhimi- bu qonunlar va tartib-qoidalar vositasida ishni shunday tashkil etish kerakki, mansabdor shaxslar qing'ir yo'l bilan boylik orttira olmasin". Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi kurashish Konvensiyasi 2003-yil 31-oktyabrda qa'bul qilingan. O'zbekiston Konvensiyasini 2008-yil 29-iyulda qabul qilgan. Korrupsiyaga qarshi Konvensiya bu sohada qa'bul qilingan eng muhim xalqaro hujjat hisoblanadi va u dunyoning juda ko'plab davlatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan.[1] Quyida Konvensiyaning tarkibi va mazmuni haqida qisqacha ma'lumot beramiz hamda korrupsiyaga qarshi ayrim O'zbekiston Respublikasi qonunlariga sharh berib o'tamiz.[2] Konvensiya rasman 8 bobdan iborat bo'lib, mazmun jihatdan asosiy to'rt qismga bo'linadi:

Bular:

1. Korrupsiyaning oldini olish choralari.
2. Jinoyatchilik va huquqni muhofaza qilish faoliyati.
3. Xalqaro hamkorlik.
4. Aktivlarni qaytarish bo'yicha choralar.

Konvensiyaga qo'shilgan har bir davlat korrupsiyani oldini olishga qaratilgan samarali davlat dasturlari va qonunlarini ishlab chiqishi hamda uning ijrosini

ta'minlanishi lozim. Mazkur jarayonda jamiyat ishtiroki hamda qonun ustuvorligining prinsiplari amal qilinishi ta'minlanishi lozim. Korrupsiyaning oldini olish bo'yicha siyosat va qonunlarning ijrosini ta'minlash uchun tegishli davlat idoralari tuzilishi hamda ularning faoliyati yetarli mustaqillik bilan ta'minlanishi hamda tashqi ta'sirlardan holi bo'lishi lozim.

Natija. O'zbekiston Transparency International xalqaro tashkilotining korrupsiyaga qarshi reytingida 180 mamlakat va hududlar orasida 158-o'rinni egalladi. Transparency International Xalqaro korrupsiyaga qarshi tashkiloti 2018 Korrupsiyani qa'bul qilish indeksi (Corruption Perception Index) e'lon qildi. O'zbekiston 100 ballik indeks o'tgan yilga nisbatan 1 ball ko'proq natija qayd etdi- 23 ball. Biroq mamlakat reytingi 1 bandga pastlab, 180 davlat va hududlar orasida 158-o'rinni egalladi. U Mozambik bilan bir xil natijaga ega bo'ldi. Korrupsiya darajasi bo'yicha ekspertlar va tadbirkorlar baholari asosida 0 dan (korrupsiyani qa'bul qilishda eng yuqori ko'rsatgich) 100 ga qadar (eng past) shkala bo'yicha hisob-kitob qilinadi. "Ayrim istisnolar bo'lsa ham, ba'zi ijobiy o'sishlar kutilayotsada, aksariyat davlatlar korrupsiyani jiddiy ravishda cheklay olmayabdi",- deyiladi Transparency International xabarida. 2012-yildan buyon faqat Daniya yana yetakchilikni qo'lga kiritdi, o'tgn yili u Yangi Zelandiyaga (87) o'rinni bo'shatib bergan edi. Top-10 reytingdan Finlandiya, Singapur, Shvetsiya va Shvetsariya (85 balldan), Norvegiya (84), Niderlandiya (82), Kanada va Lyuksemburg (81) ham joy oldi. Eng yomon ko'rsatgichni Somali (10), Suriya, Janubiy Sudan (13 balldan), Yaman va Shimoliy Koreya (14) egalladi.[4] "Transparency International" tashkilotining "Korrupsiyani qa'bul qilish" indeksida 2020-yilda O'zbekiston 2019-yildagiga nisbatan 7 pog'ona yuqorilab indeks bahosida qatorasiga 4 yil davomida barqaror o'sishga erishdi.

Muhokama. "Televizorda har kuni ko'rib turibmiz: bankda, shifoxonada, prokuraturada, ichki ishlar organlarida [korrupsiya]. Qachon bu kasallikdan xalos bo'lamiz? Qachon butun mamlakat bo'lib unga qarshi kurashamiz? 1177 mansabdor shaxs orasida viloyat hokimlari ham bor",-dedilar muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev.

Korrupsiya bilan O'zbekiston hech qachon oldinga qo'yilgan maqsadlarga erisha olmaydi. "1177 kishi, bu- juda katta raqam. Bu nima degani? Bu jamiyatimiz adolat, halollik, mas'uliyat, xalq ehtiyojlarini qondirish, xalqqa xizmat qilish kabi tushunchalardan hali uzoqligidan dalolat beradi",-dedilar davlat rahbarimiz. Ko'rinib turibdiki, korrupsiyaning har qanday ko'rinishlariga qarshi kurashishni biz, eng avvalo, o'zimizdan boshlashimiz darkor. Buning uchun esa har bir shaxsning huquqiy ong va huquqiy madaniyati yetarli darajada shakllangan bo'lishi kerak.

Xulosa. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, mamlakatimizda ham siyosiy, ham iqtisodiy islohotlarni hayotga tatbiq etish paytida korrupsiya jiddiy to‘siq bo‘layotgani jamoatchilikni tashvishga solmoqda. Shu bois Yurtboshimiz boshlab bergan jamiyatni demokratlashtirish, modernizatsiyalash jarayonlari qiyinchilik bilan davom etmoqda. Iqtisodiyotning investitsiya kiritilgan, “pul ishlaydigan”, bir muncha “yog‘li” tarmoqlariga o‘rnashib olgan “korrupsiya halqasi” milliy taraqqiyotimizning dushmani, jamoat nazorati esa ularga qarshi kurashda ojizlik qilayotgani ham afsuski bor gap. Mamlakatda korrupsiya sxemalari mehnat qilmasdan tezda boyib qolish mexanizmlari, ishlangan usullari “zanjiri” uzib tashlanmas ekan davlatimizning har qanday siyosiy, iqtisodiy islohotini hayotga olib kirish, xalqni farovon qilish vazifasi qog‘ozda qolib ketaveradi.

Muxtasar aytganda, korrupsiya- taraqqiyot kushandasi, kelajakka tahdid tug‘diruvchi xavfli jinoyat. Bu illatga qarshi kurashish tegishli organlarningina emas, barchaning ishi bo‘lishi zarur. Shundagian biz ushbu xavfni bartaraf etgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. I.A.Karimov. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.-T.:O‘zbekiston.1997-yil.
- [2]. Jahon miqyosida korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha eng asosiy xaqaro huquqiy hujjatlar:
BMT ning “Korrupsiyaga qarshi kurashish konvensiyasi”.
- [3]. www.nbu.uz veb-sayti.
- [4]. <https://www.transparency.org>. veb-sayti.